

Journal of Linguistics and Language Teaching

edited by Thomas Tinnfeld

Volume 17 (2026) Issue 1

JLLT

since 2010

Table of Contents

Foreword to the Issue	7
-----------------------------	---

Articles

K. James Hartshorn, Wendy Baker-Smemoe, Matthew Millar & Benjamin McMurry (Brigham Young University, Provo (UT), USA): Are We There Yet? Factors Affecting Proficiency Development for Speaking and Writing in Intensive English Study	11
Phung Doan (Lac Hong University, Vietnam), James Underwood (University of Cambridge, UK) & Anh Thao Ngo (East Asia University of Technology, Vietnam): Re-examining the Role of Global Textbooks in Higher Education: A Case Study from Vietnam	37
Katerina Florou & Dimitris Biliarios (National and Kapodistrian University of Athens, Greece): Exploring Interlanguage Pragmatics: An Analysis of Italian Pragmatic Markers in Learner Corpora	51
Fredrika Nyström (Uppsala University, Sweden): Learning Possibilities in Spanish as a Foreign Language – The Value of Peer Interaction Tasks	69
Sara Quintero Ramírez (Universidad de Guadalajara, México): Más allá del juego: relevancia de las metáforas en la biografía de un tenista	97

Más allá del juego: relevancia de las metáforas en la biografía de un tenista

Sara Quintero Ramírez (Universidad de Guadalajara, México)

Resumen (Español)

En este estudio, nuestro objetivo es identificar, clasificar y caracterizar las diferentes metáforas utilizadas por el periodista Alejandro Ciriza Istúriz en una sección de su obra biográfica titulada *¡Vamos, Rafa! El fenómeno Nadal: No dar nada por perdido para ganarlo todo*. El propósito de este estudio consiste en examinar las metáforas de un fragmento de una obra biográfica deportiva con el fin de determinar su función discursiva y su relevancia en el género textual en cuestión. Para ello, el estudio se fundamenta en los enfoques teóricos de Lakoff & Johnson (1995), Kövecses (2015), Hall (2022) y Herráez Pindado (2004).

Palabras clave: Lenguaje creativo, figuras retóricas, metáforas, expresividad, biografía

Abstract (English)

The aim of this study is to identify, classify and characterise the metaphors used by journalist Alejandro Ciriza Istúriz in his book entitled *Vamos, Rafa! El fenómeno Nadal: No dar nada por perdido para ganar todo*. The purpose of this study is to examine the metaphorical figures in a fragment of a sports biographical book to determine their discursive function and their relevance in this textual genre. For this purpose, the study is grounded in the theoretical approaches of Lakoff & Johnson (1995), Kövecses (2015), Hall (2022), and Herráez Pindado (2004).

Keywords: Creative language, rhetorical figures, metaphors, expressivity, biography

1 Introducción

La biografía es un género discursivo de corte narrativo que se encarga de relatar los eventos más destacados de la vida de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte, considerando su contexto histórico y geográfico (Bitonte y Diz, 2010: 15). En la actualidad, las editoriales no sólo publican biografías de personajes pasados, sino también de figuras contemporáneas, recopilando los hechos más relevantes de su trayectoria hasta el momento en que se escribe el texto (Dupays, 2010: 96).

Los personajes que resultan de interés para que las editoriales publiquen sus biografías suelen pertenecer a ámbitos como la literatura, la política, las artes, la ciencia y el deporte. En el caso de deportistas, las biografías se enfocan en destacar sus logros en competencias internacionales, sus habilidades físicas y otros atributos que los distinguen del resto de sus contendientes. Estas obras se basan en testimonios del biografiado, su círculo cercano y especialistas (Moreno Olmedo, 2002), que el autor unifica en una unidad textual coherente, cohesionada y de interés para el público lector.

Ahora bien, las figuras retóricas, en concreto las metáforas, han despertado el interés científico de múltiples disciplinas como la literatura, la psicología, la filosofía y, desde luego, la lingüística. En estos ámbitos de investigación, resulta evidente que existe una constante discusión respecto de los referentes que son objeto de metáforas, los tipos de metáforas y sus funciones en el marco de géneros discursivos específicos. Dado que las metáforas son altamente utilizadas en los textos de carácter deportivo (Segrave, 2000; Herráez Pindado, 2004; Silaški, 2009; Segura Soto, 2009; Medina Montero, 2007, 2009 y 2015), consideramos que una de las estrategias textuales a las que el autor de una biografía de un deportista puede recurrir es justamente el uso de metáforas.

En este artículo, tenemos el propósito de identificar, clasificar y caracterizar las metáforas utilizadas en un fragmento de la biografía “¡Vamos, Rafa! El fenómeno Nadal: No dar nada por perdido para ganarlo todo” de Ciriza Istúriz. Con lo anterior, nos proponemos examinar las figuras metafóricas en una biografía deportiva para determinar su función discursiva y con ello su relevancia en dicho género textual.

El plan que adoptamos para alcanzar el objetivo formulado es, en primera instancia, presentar un apartado de fundamentos teóricos que se centra en caracterizar la biografía, por un lado, y presentar elucidaciones teóricas sobre la metáfora, por otro lado. Enseguida, exponemos un apartado metodológico en el que describimos el libro biográfico y los pasajes textuales que constituyen nuestro objeto de estudio, así como la manera en la que hemos registrado, clasificado y caracterizado las metáforas encontradas. Posteriormente, presentamos el análisis de las metáforas del objeto de estudio. Por último, mostramos las conclusiones.

2 Fundamentos Teóricos

2.1 Características generales de la biografía

La biografía, según Moreno Olmedo (2002), se define como un género discursivo destinado a relatar las historias de vida de una persona que sobresale en su entorno por ciertas cualidades. Basado en un estudio documental, el biógrafo se centra en describir la trayectoria de vida de un protagonista, en un contexto histórico y geográfico específico (Bitonte y Diz, 2010: 15). Para Dupays (2010), una biografía equivale a reunir fragmentos dispersos de una vida que nunca se presentan de manera completa. El biógrafo debe valerse de testimonios, documentos escritos, sean autógrafos o no, entrevistas, entre otras herramientas y verificar su validez para posteriormente redactar una unidad textual.

De acuerdo con Fontana (2013), salvo casos excepcionales, tradicionalmente las biografías tendían a centrarse en la vida de personajes dignos de admiración y emulación, sobre todo en el campo de la ciencia, las artes y la religión. En la actualidad, las casas editoriales se han interesado también por la vida de políticos, literatos y deportistas, por lo que la biografía se concibe como un género discursivo evolucionado y renovado. Cabe señalar que múltiples biografías de personajes actuales son concebidas, documentadas y redactadas por periodistas especializados.

Los periodistas que escriben biografías no han debido concebir un género discursivo nuevo, sino que han adaptado el género literario de la biografía y lo han ajustado a los requerimientos del periodismo (Gómez Baceiredo, 2011: 79). De tal suerte que este proceso de adaptación ha permitido que los textos biográficos incorporen características propias del periodismo, dejando de lado elementos literarios. Así, la biografía ha evolucionado hasta consolidarse como un género discursivo a caballo entre lo histórico-literario y lo periodístico con propósitos principalmente informativos y persuasivos.

Uno de los íconos deportivos que se han biografiado en la última década es Rafael Nadal. Algunos textos biográficos del extenista son *Rafa, mi historia* (Editorial Indicios); *Rafael Nadal: The biography of the Greatest Spanish professional tennis player*, (United Library); *Rafa Nadal: The King of the Court* (Ivy Press); *¡Vamos, Rafa! El fenómeno Nadal: No dar nada por perdido para ganarlo todo* (Editorial Conecta). Y es que el extenista Rafael Nadal no solo representa ser un jugador ejemplar en las canchas de tenis, sino que también “despierta un gran carisma y aura de complicidad con el público en los escenarios que juega y con las audiencias televisivas” (Marín Montín, 2010: 30).

2.2 La metáfora

La metáfora es un recurso retórico que describe un objeto mediante su semejanza con otro, otorgándole un significado equivalente (Xuân Thu, 2011: 6). Según Denroche (2012: 27-28), su función en la comunicación se manifiesta en tres dimensiones: la ampliación del significado, la gestión de la imprecisión y la posibilidad de expresar ideas de forma indirecta. Díaz (2006: 44) explica que las metáforas pueden entenderse como mecanismos cognitivos fundamentales más que como simples recursos estéticos. Su funcionamiento se basa en la posibilidad de conceptualizar fenómenos abstractos, para los que no disponemos de una experiencia sensorial directa, a partir de elementos concretos que sí forman parte de nuestra vivencia física y perceptiva.

Por su parte, Lakoff & Johnson (1995: 39) sostienen que las metáforas se emplean con frecuencia para describir acontecimientos de la vida cotidiana. Para estos autores, la metáfora se concibe como un recurso cognitivo que facilita la conexión entre distintos dominios del sistema conceptual, permitiendo a un individuo interpretar su entorno al otorgarle significado metafórico a sus vivencias sociales. En efecto, Gómez-Ortiz (2018: 47) destaca que la metáfora está profundamente vinculada con la cultura y el sistema conceptual de una sociedad, influyendo en la manera en que se habla sobre temas como el deporte, la economía, la política, la ciencia y el periodismo.

Respecto de la presencia de la metáfora en el periodismo, a manera de ejemplo, un estudio de Smith (2015) advierte que la metáfora es una de las figuras más utilizadas en los periódicos costarricenses, ya que permite describir un objeto a través de su comparación con otro, sin que exista una relación literal entre ambos (Smith, 2015: 36). Otro estudio es el de Amado (2021) en el que explora cómo las metáforas han moldeado la percepción de la prensa a lo largo del tiempo. La autora analiza 37 metáforas utilizadas para describir la profesión del periodismo, desde aquellas que han quedado obsoletas hasta las que siguen vigentes, así como las nuevas propuestas.

En el ámbito de la prensa deportiva, la metáfora se ha consolidado como una de las herramientas retóricas más utilizadas, según diversos estudios previos (Herráez Pindado, 2004; Segura Soto, 2009; Saiz Noeda, 2010; Medina Cano, 2010; Medina Montero, 2007, 2009, 2015, 2024; entre otros). Según Saiz Noeda (2010: 200), las metáforas desempeñan un papel fundamental en el periodismo deportivo, ya que, junto con otras figuras retóricas, facilitan la comprensión de información técnica un poco compleja de cada disciplina deportiva (Medina Montero, 2007: 199). Asimismo, a fin de intensificar la emoción en su discurso, el periodista recurre a metáforas provenientes de distintos ámbitos semánticos. Como explica Medina Cano (2010: 198), la metáfora no busca objetividad, sino que explora conexiones inusuales, subjetivas e incluso irreales, ya que su valor radica en la expresión de la creatividad del autor.

Para clasificar las metáforas, Lakoff & Johnson (1995: 30-70) proponen tres tipos de metáforas, a saber:

- Metáforas estructurales que estructuran un concepto en términos de otro, como clasifican el deporte como una 'guerra' que permite estructuras que aluden a las competencias deportivas como *combates* o *duelos* y a los deportistas como *guerreros* o *soldados*;
- Metáforas orientacionales que permiten organizar el pensamiento con base en la orientación espacial, de tal manera que 'arriba' es bueno y 'abajo' es malo, por lo que *un deportista está en la cima de su carrera* como algo positivo o *cae en el ranking de clasificación* como algo negativo;
- Metáforas ontológicas que tratan entidades, eventos o experiencias como si fueran objetos concretos, por ejemplo: considerar el cuerpo de un deportista como 'máquina' que nos lleva a metáforas como *el atleta es un motor incansable*.

Por su parte, Herráez Pindado (2004: 107) advierte que las metáforas se utilizan con gran recurrencia en el discurso deportivo con dos propósitos principalmente:

- nombrar fenómenos que todavía no cuentan con un nombre específico (*metáforas denominativas*) y
- expresar una noción de manera emotiva a fin de impactar al público (*metáforas expresivas*).

Ahora bien, Hall (2022: 133) sugiere no centrarnos en las metáforas en sí como tropos aislados, sino en las construcciones figuradas, consideradas como estructuras lingüístico-discursivas con autonomía parcial que reflejan el funcionamiento del discurso. Y es que, como advierte Kövecses (2015), su significado está determinado

por el cotexto, el contexto sociocultural en el que se producen y el conocimiento mutuo entre el emisor y el receptor respecto del tema tratado.

Asimismo, Hall afirma que

para analizar los efectos de sentido de los EM [enunciados metafóricos; S.Q.R.] es necesario tomar en consideración la relación entre palabras y enunciados presentes en el texto y entre estos y otros evocados alusivamente que, en tanto memoria discursiva, remiten a representaciones históricas y sociales". (2022: 145)

3 Metodología

3.1 Tipo de estudio

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque predominantemente descriptivo-analítico Según Hernández Sampieri et al. (2018: 92), existen estudios cuyo propósito es detallar aspectos específicos de un objeto de análisis con el fin de comprender en profundidad su funcionamiento. En este sentido, el objetivo de nuestro estudio se adapta a dicho enfoque, ya que consiste en identificar, clasificar y caracterizar las diferentes metáforas utilizadas en la primera sección de la biografía analizada (Ciriza Istúriz; 2023).

Asimismo, si bien nos proponemos registrar frecuencias y porcentajes mediante herramientas cuantitativas, nuestro enfoque se centra en el análisis cualitativo de las metáforas presentes en el fragmento de la obra que nos ocupa. Esto implica examinar no sólo su recurrencia, sino también su función dentro del discurso. y su impacto en la construcción del significado.

De tal manera, a través de este estudio, buscamos comprender cómo estas metáforas contribuyen a que la obra biográfica se constituya como una unidad textual. En efecto, el análisis trasciende la mera identificación y clasificación de las expresiones figurativas, ya que busca revelar su función discursiva a fin de determinar su papel en la estructuración y transmisión del contenido biográfico.

3.2 Descripción del corpus de análisis

Hemos elegido analizar una obra biográfica en torno a Nadal no solo porque es uno de los jugadores más galardonados en la historia de este deporte¹, sino también porque es uno de los atletas con más biografías publicadas sobre su trayectoria, tal como hemos señalado en el apartado teórico. Y es que, como señala Marín Montín (2010: 31), el comportamiento de Nadal en la cancha ha sido clave en su proyección pública, lo que ha generado un interés editorial sostenido en la publicación de biografías sobre su vida.

¹ Nadal ostenta el récord de títulos en Roland Garros, con un total de catorce, además de haber conquistado veintidós trofeos de Grand Slam en su carrera, incluyendo cuatro del Abierto de Estados Unidos, dos de Wimbledon y dos del Abierto de Australia.

Asimismo, decidimos que el corpus de nuestro estudio fuera la obra antedicha por varias razones: primeramente, está originalmente escrita en español, es decir, no se trata de una traducción; en segundo lugar, es una obra relativamente reciente, publicada en 2023, justo un año antes del retiro del jugador; por último, es un texto escrito por un periodista destacado y especializado en el tenis. En efecto, su autor, Alejandro Ciriza Istúriz, es periodista deportivo en *El País* desde 2007 y miembro de la Asociación Internacional de Escritores de Tenis, organización que agrupa a periodistas especializados en la cobertura de los principales torneos de este deporte. Ciriza Istúriz ha destacado en su labor periodística por sus escritos sobre competiciones internacionales y por entrevistas con figuras clave del tenis, entre ellas Rafael Nadal.

Así pues, consideramos que una obra biográfica redactada por un periodista especializado en la disciplina del tenis, acostumbrado a la condensación de información como a la redacción de contenidos evocadores y atractivos para sus lectores (Rojas Torrijos, 2014: 178), podría servirse de recursos similares en la redacción biográfica, tal es el caso concreto de figuras retóricas, en específico de metáforas. De tal manera, el vínculo entre el periodismo deportivo y la biografía no solo sería de orden temático, sino también estilístico.

Para esta investigación, hemos seleccionado como objeto de estudio la biografía de Ciriza Istúriz (2023). El libro consta de 222 páginas y está estructurado en siete secciones principales, cada una integrada por tres capítulos, sumando un total de veintidós capítulos. Antes de estos, se incluye un prólogo a cargo de Toni Nadal, tío de Rafael Nadal. Asimismo, la obra se complementa con un epílogo escrito por Juan Carlos Unzué, exfutbolista y entrenador, además de una nota de agradecimientos por parte del autor.

Para nuestro estudio, hemos elegido trabajar únicamente con la primera sección del libro que se titula *La fórmula del término medio* que consta de los siguientes tres capítulos: 1) *El anclaje de la normalidad*, 2) *La doctrina esencial del tío Toni* y 3) *Procesar lo extraordinario: ni exceso ni defecto*. Estos tres capítulos abarcan de la página 15 a la 42 de la obra, esto es un total de 28 páginas. Consideramos que analizar la primera sección del texto es suficiente para lograr el objetivo que nos hemos planteado y, con ello, determinar el papel que juega esta figura retórica en la concepción de una obra biográfica.

Consideramos que trabajar con un corpus acotado como el que hemos seleccionado para el presente estudio nos permite llevar a cabo un análisis exhaustivo y sistemático de cada metáfora. De tal manera, podemos identificar, calificar y examinar a fondo las metáforas identificadas, así como evitar la pérdida de precisión interpretativa que podría derivarse de un corpus más amplio. Asimismo, dilucidamos que esta sección inicial de la biografía constituye una unidad narrativa coherente en la que el autor establece la perspectiva, los temas y el estilo que guían el resto de la obra. Así pues, aunque breve, este corpus posee las características necesarias para realizar un análisis riguroso.

3.3 Procedimiento de análisis

Como se ha señalado, recientemente las editoriales han impulsado la publicación de biografías de figuras deportivas de actualidad debido al creciente interés del público lector por este tipo de obras (Dupays, 2010; Gómez Baceiredo, 2011).

Para lograr el objetivo planteado, procedimos de la siguiente manera: en primer lugar, realizamos un análisis detallado del texto de la primera sección de Ciriza Istúriz (2023) para localizar las expresiones metafóricas. Esto implicó un examen detallado de los enunciados en los que se establece una relación implícita entre dos conceptos distintos, permitiendo que uno sea comprendido en términos del otro. Para ello, buscamos no solo palabras, sino estructuras lingüísticas que aludieran a significados figurados en lugar de literales, tal como señala Hall (2022).

En segunda instancia, clasificamos las metáforas con base en la propuesta de Lakoff & Johnson (1995), es decir, en metáforas estructurales, orientacionales y ontológicas (ver arriba).

Por último, nos dimos a la tarea de interpretar las metáforas registradas en el corpus, lo que nos permitió distinguir sus funciones textuales en el marco específico del fragmento de la biografía deportiva examinada siguiendo las pautas de Herráez Pindado (2004) y Kövecses (2015).

Con todo lo anterior, determinamos la relevancia de las metáforas en la configuración del texto biográfico que nos ocupa.

4 Análisis y resultados

Siguiendo lo expuesto en la sección metodológica, este artículo se centra en la identificación, clasificación y caracterización de las metáforas presentes en la primera sección de la obra biográfica mencionada. Como hemos señalado, esta sección, como todas las demás del libro, está conformada de tres capítulos.

Para lograr lo anterior, adoptamos dos enfoques complementarios: primero, presentamos el análisis cuantitativo de la figura retórica mediante la recopilación de frecuencias absolutas y relativas, basándonos en la clasificación propuesta por Lakoff & Johnson (1995). Luego, en un segundo apartado, ilustramos cada categoría con ejemplos concretos, permitiendo una exploración detallada de su función dentro del texto.

4.1 Enfoque cuantitativo

A partir de los tres capítulos del corpus constituido de 28 páginas y aproximadamente 7000 palabras que conforman nuestro objeto de estudio, hemos registrado un total de 219 metáforas. Cabe señalar que, aunque la identificación y clasificación de las metáforas fue realizada por una sola investigadora, se incorporó un procedimiento adicional para reforzar la confiabilidad del análisis. En efecto, luego de la primera

revisión del corpus, esperamos un periodo de cuatro semanas para realizar una segunda revisión independiente de todas las metáforas del corpus. Esta distancia temporal nos permitió volver a examinar el texto con una perspectiva renovada, comparar ambos registros y comprobar la estabilidad de los criterios aplicados.

De acuerdo con la clasificación de Lakoff & Johnson (1995), las metáforas más recurrentes del corpus son las estructurales con un total de 102 (46.57%). Enseguida, identificamos 66 (30.14%) metáforas ontológicas y, por último, 51 (23.29%) orientacionales. Estos resultados se resumen en la tabla 1.

Tipos de metáforas	Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Estructurales	102	46.57%
Ontológicas	66	30.14%
Orientacionales	51	23.29%
Total	219	100%

Tabla 1: Distribución de las metáforas de acuerdo con Lakoff & Johnson (1995)

Consideramos que la predominancia de metáforas estructurales en el corpus examinado puede deberse a factores relacionados con la construcción del discurso y la intención comunicativa del autor de la obra. Por un lado, las metáforas estructurales permiten organizar conceptos abstractos en términos de estructuras que resultan más familiares para los lectores. Asimismo, las metáforas estructurales suelen proporcionar un marco interpretativo que ayuda a mantener una narrativa consistente. Además, consideramos que este tipo de metáforas puede generar una mayor conexión emocional con el lector de la obra biográfica, haciendo hincapié en la trayectoria del protagonista, sus éxitos y sus fracasos. Dado que la obra se enfoca en la vida de Rafael Nadal, notamos que las metáforas estructurales cumplen un papel clave en la transmisión de la progresión textual.

En contraste, consideramos que las metáforas ontológicas y las metáforas orientacionales resultan menos eficaces para este propósito. Las primeras tienden a conceptualizar entidades abstractas como objetos físicos, mientras que las segundas organizan los conceptos a partir de referencias espaciales.

4.2 Enfoque cualitativo

En el presente apartado, examinamos cada una de las metáforas que conforman la clasificación que hemos considerado para categorizar nuestro corpus. Damos inicio con las metáforas estructurales, continuamos con las ontológicas y cerramos con las orientacionales. Por último, advertimos el rol que juegan estas metáforas desde la perspectiva de Herráez Pindado (2004).

4.2.1 Metáforas estructurales

Tal como hemos advertido anteriormente, las metáforas estructurales son las más abundantes por su carácter organizacional a nivel textual y porque contribuyen en la comprensión conceptual y establecen relaciones entre las diferentes partes del texto (Lakoff y Johnson, 1995). En el ejemplo (1), observamos cómo Ciriza Istúriz conceptualiza la victoria en un torneo de tenis como una conquista territorial o bélica:

- (1) Son las once de la noche en París y Rafael Nadal Parera acaba de *conquistar su duodécima Copa de los Mosqueteros*. (Ciriza Istúriz, 2023: 17)

Aquí se establece una analogía entre el esfuerzo deportivo y una campaña militar, donde el jugador debe superar obstáculos y adversarios para alcanzar el trofeo:

En el ejemplo (2), encontramos dos metáforas estructurales que, de nueva cuenta, conceptualizan el deporte como una guerra:

- (2) En un encuentro con él en 2017, el día siguiente de que *atrapara su tercer título del US Open tras batir al sudafricano Kevin Anderson*, el deportista ponía de relieve la trascendencia de su tío y a la vez matizaba que en su día soportó lo que probablemente no hubiera podido soportar la inmensa mayoría. (Ciriza Istúriz, 2023: 28)

En primera instancia, *atrapar su tercer título* conceptualiza la victoria como un objeto que se captura, dando lugar a la idea de conquista para aludir al hecho de ganar un partido de tenis. Enseguida, *batir al sudafricano* presenta la competencia como una lucha, donde vencer al rival se compara con un enfrentamiento físico

Es importante advertir que autores como Díez Fernández (1977), Herráez Pindado (2004) y Medina Montero (2024) señalan que las metáforas que conciben el deporte como una guerra son las más frecuentes en los géneros discursivos deportivos, en particular en el marco de las crónicas tanto orales como escritas. La biografía deportiva que nos concierne también concibe el deporte, en concreto la disciplina del tenis, como una guerra.

En el ejemplo (3), se advierten dos metáforas estructurales:

- (3) “*Lo importante es el flechero, no las flechas*”, reconstruye Toni en el libro “Todo se puede entrenar”. La respuesta fue casi siempre satisfactoria y Nadal, indesmayable y espartano empezó a *quemar etapas* a la velocidad propia de aquellos que están predestinados a ganarse un hueco en el olimpo. (Ciriza Istúriz, 2023: 42)

Estas metáforas estructurales son *lo importante es el flechero no las flechas* y *quemar etapas*. La primera establece una analogía entre el éxito y el talento de un arquero, en lugar de atribuirlo a las herramientas con las que cuenta. Esto se traslada al deportista biografiado, en cuestiones de que su destreza y capacidad tenística son más importantes que las raquetas que utiliza. La segunda metáfora conceptualiza el progreso en una trayectoria como un proceso de consumo de fases. En específico, la evolución profesional de Rafael Nadal se representa en términos de *avanzar a ritmo sumamente acelerado*, la idea de desarrollo se estructura a través de la imagen del fuego, lo que hace hincapié en el paso de una fase a otra.

Finalmente, en el fragmento (4), apreciamos otras dos metáforas estructurales:

- (4) Soy consciente de que la carrera que tengo es muy especial, pero ahora no voy a creerme otra cosa diferente a lo que siempre me he creído”, afirmaba a una reducida selección de periodistas en junio de 2017 después de haber obtenido en París su *decimoquinto grande* y *cerrar así una sequía de tres años*. (Ciriza Istúriz, 2023: 38)

La primera, *decimoquinto grande*, conceptualiza los títulos de Grand Slam como una categoría de magnitud (*grande*). La segunda metáfora, *cerrar una sequía de tres años*, representa la ausencia de títulos como una mala racha, lo que hace hincapié en la dificultad que ha tenido el deportista biografiado y el tiempo transcurrido sin victorias:

Las metáforas estructurales analizadas en este apartado confirman su papel central en la concepción de la biografía deportiva estudiada. Su recurrencia responde a su capacidad para organizar la experiencia del tenis en términos de guerra, conquista, recorrido o magnitud, así como para darles coherencia a los episodios que van conformando la trayectoria del tenista.

4.2.2 Metáforas ontológicas

Las metáforas ontológicas resultan las segundas más frecuentes en la clasificación de Lakoff & Johnson (1995). Los autores señalan que estas metáforas permiten conceptualizar ideas intangibles, emociones, actividades y eventos en términos de entidades u objetos concretos. De tal manera que, para la obra biográfica que nos ocupa, le resultan de utilidad al autor para organizar conceptos abstractos, dándoles una forma más definida y concreta.

En el ejemplo (5), las metáforas *severa sacudida anímica* y *un estrecho vínculo emocional* son ontológicas:

- (5) Son otros dos pilares esenciales para él, que en 2015 sufrió *severa sacudida anímica* por el fallecimiento del abuelo con el que tenía *un estrecho vínculo emocional*. (Ciriza Istúriz, 2023: 20-21)

Estas metáforas conceptualizan la relación afectiva como un objeto físico que podría tener dimensiones espaciales. Con ambas metáforas se alude a la cercanía del protagonista de la biografía con su abuelo.

En el ejemplo (6), identificamos dos metáforas ontológicas: *ser enterrado* y *pasarle factura*.

- (6) No son pocas las veces que deportivamente *ha sido enterrado*. Cuando comenzó a dejar huella en las pistas, numerosos especialistas le auguraban un recorrido profesional corto, dado el estilo impetuoso que tenía ya por tanto, acabaría *pasándole factura* en un momento u otro. (Ciriza Istúriz, 2023: 40)

La metáfora de *ser enterrado* conceptualiza las derrotas del tenista y su inminente retiro como un entierro. La metáfora de *pasarle factura* convierte las consecuencias del estilo de juego tan intrépido en una deuda que deberá pagarse en algún momento, lo que denota un costo inevitable.

El ejemplo (7) presenta cuatro metáforas ontológicas:

- (7) Después de competir, Nadal, de excelente memoria y pendiente de todos los detalles, es capaz de *reconstruir el duelo prácticamente punto por punto, si no bola por bola*; pocas veces se le escapa una estadística o un dato. *Impresiona en la disección*. El objetivo del entrenador con ese compartir no era otro que *potenciar la interpretación del alumno y su sentido de la reflexión*, comentando aquellos aspectos que más les llamaban la atención. (Ciriza Istúriz, 2023: 27)

La primera metáfora, *reconstruir el duelo prácticamente punto por punto, si no bola por bola*, refiere a la competencia tenística como un objeto que puede ser reconstruido. La segunda, *pocas veces se le escapa una estadística o un dato*, presenta la información como si fuera un objeto concreto que pudiera huir. La tercera, *impresiona en la disección*, alude a la manera tan minuciosa de examinar los partidos de tenis como si se tratara de una una suerte de estudio anatómico. La última metáfora, *potenciar la interpretación del alumno y su sentido de la reflexión*, alude a procesos mentales como si fueran habilidades físicas que pueden desarrollarse.

Los ejemplos examinados muestran que las metáforas ontológicas juegan un papel importante en la construcción de la biografía, ya que atribuyen materialidad a procesos abstractos, emociones y trayectorias deportivas que podrían ser menos accesibles para el lector. Al convertir cuestiones afectivas en objetos con volumen, derrotas en entierros, consecuencias en deudas o análisis en disecciones, el autor clarifica conceptos complejos.

4.2.3 Metáforas orientacionales

Siguiendo la clasificación de Lakoff & Johnson (1995), las metáforas orientacionales resultan las más escasas del corpus. Consideramos que estas metáforas son las menos frecuentes en el fragmento de la obra biográfica que nos ocupa porque hay una mayor tendencia a hacer alusión a la competencia en términos de *guerra, lucha, conquista* o *recorrido*, expresándose a través de metáforas estructurales y ontológicas. En efecto, hemos visto anteriormente, cómo Ciriza Istúriz recurre a metáforas que presentan el juego como un combate (*batir al rival*), un viaje (*quemar etapas*) o una transacción (*pasar factura*). Las metáforas orientacionales, que organizan conceptos en términos de *arriba/abajo, adelante/atrás*, suelen aparecer en contextos específicos, como cuando se habla de ascenso en el ranking o de estados de ánimo, pero no dominan el discurso general del segmento de la obra biográfica que conforma nuestro objeto de estudio.

En el ejemplo (8), encontramos la metáfora orientacional *la cúspide de su deporte* que alude al éxito tenístico del personaje biografiado como un movimiento ascendente (*arriba es mejor*), es decir una escalada hacia la cima:

- (8) [...] un hombre de principios que prioriza la rectitud y el empeño, y que en toda conversación sobre su sobrino repite una idea traducida en un mantra: además del trabajo, la humildad y las condiciones innatas que poseía, Nadal “creció escuchando” e interiorizando todos los conceptos que le han guiado *hacia la cúspide de su deporte*. (Ciriza Istúriz, 2023: 26).

En el ejemplo (9), podemos identificar dos metáforas orientacionales, ya que organizan conceptos en términos espaciales:

- (9) Los viajes ya se habían convertido en una constante y poco a poco *iba quedando atrás la ilusión*, para convertirse el anhelo en una apuesta decidida y el desembarco en un estilo de vida que lo *elevaría hacia el estrellato*. (Ciriza Istúriz, 2023: 23)

Por un lado, *quedar atrás la ilusión* representa la ilusión como algo que se deja atrás en el camino ('atrás' es pasado), lo que implica una orientación espaciotemporal. Por otro lado, *elevarlo hacia el estrellato* conceptualiza el éxito como un movimiento ascendente ('arriba' es mejor), reforzando la idea de progreso y reconocimiento.

En el ejemplo (10), encontramos dos metáforas orientacionales, a saber: *ir ni muy hacia arriba ni muy hacia abajo* y *el hecho de no elevarme*:

- (10) Lo que yo creo es que ni cuando gano todo es increíble ni cuando pierdo todo es nefasto. Emocionalmente soy una persona más o menos estable con momentos mejores y peores, claro, pero no soy de *ir ni muy hacia arriba ni muy hacia abajo*. Estoy en un término medio que me ayuda habitualmente a aceptar las cosas negativas que van ocurriendo y también las positivas. *El hecho de no elevarme* me ayuda mucho a poder seguir haciendo cosas positivas porque al final mantengo un perfil lógico y normal. (Ciriza Istúriz, 2023: 39-40)

La primera metáfora representa los estados emocionales extremos como movimientos verticales que aluden a la persona biografiada como alguien emocionalmente equilibrado. De tal manera, Nadal alude a esta estabilidad emocional que conceptualiza como un punto intermedio. En la segunda metáfora, la idea de *elevarse* constituye una metáfora de ascenso emocional, donde el entusiasmo excesivo podría desestabilizar la continuidad de acciones positivas.

En resumen, las metáforas orientacionales identificadas en el corpus revelan una presencia puntual pero significativa dentro del discurso biográfico analizado. Aunque no constituyen el eje dominante de la conceptualización, claramente marcada por metáforas estructurales y ontológicas relacionadas con la lucha, el recorrido o la transacción, su aparición estratégica contribuye a precisar la representación del desarrollo profesional y emocional del tenista. Estas metáforas permiten organizar la experiencia en términos de direccionalidad espacial, ya sea para expresar progreso, estabilidad o transformación, y funcionan como un recurso complementario que refuerza la construcción narrativa del ascenso deportivo y del equilibrio afectivo del protagonista. Resulta relevante que incluso el propio Nadal recurra a este tipo de metáforas para describir su estabilidad emocional y su manera de gestionar los éxitos y las dificultades, lo que confirma su pertinencia dentro del relato. Su menor frecuencia, por tanto, no implica irrelevancia, sino una función discursiva más acotada y especializada dentro de la obra.

4.3 Papel de las metáforas de la obra biográfica

Como pudimos observar en los apartados anteriores, las metáforas constituyen una herramienta a la que recurre con cierta frecuencia Ciriza Istúriz en su obra biográfica. Si bien el análisis detallado de las metáforas se presentó en la sección anterior, nos

parece pertinente incluir una sección dedicada a la importancia de la presencia de metáforas en el conjunto del corpus de nuestro estudio. De esta manera, advertimos que el uso metafórico no es un recurso aislado ni circunstancial, sino un rasgo estilístico que está presente en el corpus completo.

En los ejemplos (11-13), observamos cómo en pequeños fragmentos textuales, el autor se sirve de una diversidad de metáforas. En el fragmento (11), se aprecian tres diferentes metáforas que tienen como dominio fuente el mundo del arte:

- (11) Nadal y su tenis son sencillamente *una obra de autor*. *Cinzel en mano*, su tío Toni *moldeó y configuró con sello propio* no solo al jugador, sino sobre todo a la persona. (Ciriza Istúriz, 2023: 25)

La primera metáfora, *obra de autor*, se constituye como una metáfora ontológica que alude a la influencia de Toni, tío de Rafael Nadal, en el desempeño extraordinario del extenista. La segunda metáfora, *cinzel en mano*, es una metáfora estructural que equipara el proceso de entrenamiento de Nadal con el trabajo de un escultor. Por último, la metáfora *moldear y configurar con su propio sello* es una metáfora ontológica que refiere a la evolución de Nadal en su carrera tenística a través del mundo del arte y la fabricación sugiriendo la marca personal única de su tío Toni.

En el ejemplo (12), se distinguen tres metáforas más que pertenecen a diferentes dominios fuentes y refieren a diversas realidades:

- (12) De entrada, ambos pasaban largas horas delante de televisor observando partidos de fútbol y de tenis, lo que *activó la capacidad analítica* de aquel niño que hoy día *desgrana el juego y el desarrollo de los partidos con precisión quirúrgica*. (Ciriza Istúriz, 2023: p. 27)

Por un lado, *activar la capacidad analítica* es una metáfora ontológica que alude al desarrollo cognitivo del extenista a través de mecanismos tecnológicos. Por otro lado, *desgranar el juego y el desarrollo de los partidos* es una metáfora estructural que refiere al análisis estratégico de los partidos de tenis a través de términos pertenecientes a la agricultura y el procesamiento de alimentos. Finalmente, la metáfora *precisión quirúrgica* es ontológica perteneciente al campo de la medicina y alude al desempeño de Nadal en la cancha de tenis comparándola con la precisión de un cirujano.

Por último, en el ejemplo (13), advertimos cinco metáforas:

- (13) Nadal reunió *sus mejores herramientas*, *se sobrepuso a una exigencia extrema* – “*acorde al volumen de sus posibilidades*”, *en palabras de su orfebre* – y empezó a *edificar un imperio legendario*. (Ciriza Istúriz, 2023: 28)

La primera, *reunió sus mejores herramientas*, es una metáfora estructural que conceptualiza el tenis como una actividad que requiere instrumentos, lo que estructura su capacidad técnica y estratégica como un conjunto de instrumentos que debe seleccionar y usar hábilmente. La segunda, *se sobrepuso a una exigencia extrema*, es una metáfora ontológica que presenta la demanda como una entidad con la que se puede interactuar o superar, asignándole una existencia concreta y separada de Nadal mismo. Asimismo, el puro término de *sobreponerse* pudiera aludir a una metáfora orientacional que implica que el esfuerzo y la resistencia se vinculan con

una posición superior, una suerte de verticalidad en la que, de nueva cuenta, 'arriba' es bueno. La tercera metáfora, *acorde al volumen de sus posibilidades*, es ontológica desde la perspectiva de Lakoff & Johnson (1995), ya que le da una entidad física a un concepto abstracto. En efecto, la metáfora en cuestión conceptualiza las posibilidades como si tuvieran una dimensión física, cuantificable; lo anterior facilita la comprensión de la magnitud de las posibilidades de Nadal dentro de un marco medible. La cuarta, *en palabras de su orfebre*, es una metáfora estructural que alude a una declaración de parte de su entrenador, Toni Nadal, como si fuera un orfebre, sugiriendo que Nadal es una obra refinada y moldeada por un maestro, lo que estructura la relación entre el tenista y su entrenador como un proceso de creación artesanal. Finalmente, la quinta metáfora, *edificar un imperio legendario*, es nuevamente una metáfora estructural en la que el concepto de *imperio* estructura la trayectoria de Nadal como un proceso de construcción, expansión y dominio, lo que alude, de alguna manera, a su hegemonía en el tenis.

Cabe señalar que todas las metáforas de los ejemplos (11-13) tienen una función claramente expresiva. Con estas metáforas, el autor le imprime cierta emotividad a su texto biográfico. Y es que como hemos mencionado anteriormente, el propósito de estas metáforas en el corpus es transmitir una carga afectiva, intensificar la experiencia del lector (Herráez Pindado, 2004) y reforzar la dimensión subjetiva del relato.

Coincidimos con Díaz (2006: 44), en cuanto a que las metáforas resultan necesarias porque los fenómenos que no pueden ser aprehendidos a través de los sentidos presentan mayores dificultades de comprensión y de expresión lingüística. En consecuencia, recurrimos a asociaciones metafóricas que permiten tratar entidades abstractas como si fueran objetos o procesos tangibles, facilitando así su interpretación y su comunicación. Desde esta perspectiva, la metáfora constituye un instrumento cognitivo que organiza y hace accesible aquello que, de otro modo, permanecería difuso o inaccesible (Díaz, 2006: 44).

Los ejemplos que presentamos en esta sección evidencian que las metáforas cumplen funciones diversas desde intensificar la parte emocional hasta reforzar la épica deportiva enalteciendo los momentos clave de la trayectoria del tenista biografiado. De esta manera, advertimos que las metáforas contribuyen de manera decisiva a la coherencia discursiva. Por ello, este apartado dedicado a la importancia de las metáforas en nuestro corpus contextualiza los hallazgos del corpus analizado y confirma la relevancia de la metáfora en el estilo de Ciriza Istúriz.

5 Conclusiones

Este estudio analiza las 219 metáforas empleadas por Alejandro Ciriza en su biografía de Rafael Nadal en un corpus de 28 páginas. Basándonos en Lakoff & Johnson, identificamos 102 estructurales (46.57%), 66 ontológicas (30.14%) y 51 orientacionales (23.29%). El predominio de las estructurales responde a la necesidad de clarificar conceptos abstractos y potenciar la conexión emocional del lector, haciendo el relato más accesible y evocador. Esta distribución muestra que el autor recurre principalmente a marcos conceptuales amplios para organizar la experiencia

del tenista, complementándolos con metáforas que concretan procesos abstractos y otras que orientan evaluativamente la trayectoria narrada.

Estos resultados nos permiten advertir que esta figura retórica constituye una herramienta importante de la que se sirve el autor del texto, Ciriza Istúriz, para redactar su obra. Para el presente estudio, solamente hemos considerado la primera sección del libro biográfico, con el propósito de garantizar profundidad analítica. En efecto, la primera sección de la obra en cuestión, al ser manejable, nos ha permitido realizar un análisis exhaustivo de las metáforas identificadas, su función y su integración en la trayectoria biográfica del personaje.

Con lo anterior, constatamos que la experiencia del periodista en la cobertura de eventos tenísticos y la narración de competencias deportivas se refleja en la manera en que construye el relato del personaje biografiado, fusionando la precisión informativa con una expresividad que va más allá de lo puramente documental.

Por último, conviene reconocer las limitaciones de la investigación, además de las ya expuestas: cualquier estudio que, como este, aborde un campo semántico-pragmático, puede conllevar cierta subjetividad interpretativa. Asimismo, se ha analizado una figura retórica ampliamente estudiada en el marco de crónicas y artículos de prensa deportiva, pero escasamente explorada en el género de las biografías..

La singularidad de esta investigación radica en que hemos centrado nuestro estudio en un género discursivo menos explorado dentro del ámbito deportivo: la biografía de un tenista. La importancia de este artículo radica en que hemos constatado la importancia de la metáfora en la construcción de este género discursivo. No obstante, reconocemos la necesidad de continuar investigando diversos fenómenos lingüísticos presentes en las biografías de figuras deportivas.

Referencias

- Amado, A. (2021). *Las metáforas del periodismo: Mutaciones y desafíos*. Ediciones Ampersand.
- Bitonte, M. E., Diz, T., & Grenoville, C. (2010). Formas de la argumentación en la nota de opinión y el informe de lectura. En S. Nogueira (Comp.), *Estrategias de lectura y escritura académicas. Estudio y ejercitación de la enunciación, la textualidad, la explicación y la argumentación* (pp. [insertar páginas si faltan]). Editorial Biblos.
- Ciriza Istúriz, A. (2023). *¡Vamos, Rafa! El fenómeno Nadal: No dar nada por perdido para ganarlo todo*. Editorial Conecta.
- Denroche, C. T. (2012). *Metaphor, metonymy, language learning and translation* [Tesis doctoral, University of London].

- Díaz, H. (2006). La perspectiva cognitivista. En M. di Stéfano (Coord.), *Metáforas en uso* (pp. 41-62). Editorial Biblos.
- Díez Fernández, M. Á. (1997). El léxico no especializado de las crónicas deportivas: el ciclismo. En J. L. Otal Ocampo, V. Codina Espurz, & I. Fortanet Gómez (Eds.), *Estudios de lingüística aplicada* (pp. 785-792). Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Dupays, S. (2010). La biographie : un panorama. *Revue des Deux Mondes*, 89-100.
- Fontana, P. M. (2013). *Vidas americanas. Usos de la biografía en Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y Juan María Gutierrez* [Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires].
- Gómez Baceiredo, B. (2011). Primeros pasos de la biografía como género periodístico en España: tipología y características de los textos biográficos en La Ilustración. *Periódico Universal. Comunicación y Sociedad*, 24(2), 42-77.
- Gómez Ortiz, M. J. (2018). Estudio comparativo de las metáforas del deporte y el juego en la prensa económica y política española e inglesa. *EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages*, 5(1), 46-59. <https://doi.org/10.21283/2376905X.8>
- Hall, B. (2022). La metáfora y los enunciados metafóricos: una propuesta teórico-metodológica. *Lingüística y Literatura*, (79), 132-149.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill Education.
- Herráez Pindado, Á. J. (2004). La metáfora en la formación del vocabulario del ciclismo en francés. *Ibérica*, (7), 107-123.
- Kövecses, Z. (2002). *Metaphor: A practical introduction*. Oxford University Press.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1995). *Metáforas de la vida cotidiana* (J. J. Gómez Chorot, Trad.). Cátedra.
- Marín Montín, J. (2010). Valores mediáticos del deportista profesional en la publicidad: Análisis comparativo entre Rafa Nadal y Gemma Mengual. *Revista Comunicación*, 8(1), 26-40.
- Medina Cano, F. (2010). Los narradores deportivos y sus epopeyas cotidianas. En S. Martínez (Coord.), *Fútbol-espectáculo, cultura y sociedad* (pp. 157-207). Afinita.
- Medina Montero, J. F. (2007). La metáfora en el léxico futbolístico: el caso de los participantes en español, y sus posibles equivalentes en italiano. En L. Luque Toro (Coord.), *Léxico español actual: Actas del I Congreso internacional de léxico español actual* (pp. 197-240). Università Ca' Foscari di Venezia.
- Medina Montero, J. F. (2009). La metáfora en el léxico futbolístico: el caso de la actividad deportiva en español, y algunas propuestas de traducción al italiano. En

- L. Luque Toro (Coord.), *Léxico español actual II* (pp. 155-202). Università Ca' Foscari di Venezia.
- Medina Montero, J. F. (2015). La metáfora en el lenguaje futbolístico: el caso del tiempo, el lugar y los útiles deportivos en español, y propuestas de traducción al italiano. *Rivista Internazionale di Tecnica della Traducción*, (17), 137-155.
- Medina Montero, J. F. (2024). El léxico futbolístico del español europeo: las metáforas bélicas de un corpus oral y sus posibles correspondencias en italiano. En S. Quintero Ramírez (Coord.), *Anejos de Oralía: Vol. 8. La oralidad en el discurso deportivo (de los géneros orales y escritos)* (pp. 224-238). Universidad de Almería.
- Moreno Olmedo, A. (2002). *Historia de vida e investigación*. Centro de Investigaciones Populares.
- Paredes Cortés, C. (2015). *El tratamiento de la información sobre el mundial de Sudáfrica 2010 en la prensa deportiva madrileña de alcance nacional en toda España: Marca y As* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid].
- Rojas Torrijos, J. L. (2014). Periodismo deportivo: Nuevas tendencias y perspectivas de futuro. *Correspondencias & Análisis*, (4), 177-190.
- Saiz Noeda, B. (2010). Notas sobre la retórica del lenguaje futbolístico. *Monográficos MarcoELE: Lenguas de Especialidad y su Enseñanza*, (11), 196-203.
- Segrave, J. O. (2000). The sports metaphor in American cultural discourse. *Culture, Sport, Society*, 3(1), 48-60. <http://dx.doi.org/10.1080/14610980008721862>
- Segura Soto, G. A. (2009). Prepara, apunta, dispara... fusila al portero: La metáfora bélica en el fútbol. *Káñina, Revista de Artes y Letras*, 33, 67-74.
- Silaški, N. (2009). Topic-triggered metaphors in newspaper headlines. *Professional Communication and Translation Studies*, 2(1-2), 59-66.
- Smith, A. (2015). Figuras literarias en los titulares de la prensa costarricense. *Revista de Lenguas Modernas*, (22), 35-42.
- Xhuan Thu, P. T. (2011). *Étude contrastive de l'utilisation de la métaphore et de la métonymie dans le langage du sport en français et en Vietnamien* [Tesis de maestría, Université de Danang].

Autora:

Sara Quintero Ramírez

Profesora-investigadora

Departamento de Lenguas Modernas

Universidad de Guadalajara

México

Correo electrónico: sara.quintero@academicos.udg.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5603-044X>